

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Uma Xícara De Inspiração

Henrique Vieira Filho, seu artigo sobre Café no Jornal O Serrano e sua obra "Surreal Coffee" (óleo e acrílico sobre tela)

Neste artigo, o artista e psicanalista **Henrique Vieira Filho** nos conta como o **CAFÉ** inspirou os maiores cientistas, escritores e músicos do Iluminismo e ainda deu início à Revolução Francesa! Por isso, merece ser o protagonista do turismo em Serra Negra!

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6301, de 22/04/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/06/06/uma-xicara-de-inspiracao/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6616534>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Café espresso decorado com logotipo da cidade de Serra Negra

Nestes dias, o café voltou à pauta como candidato ao protagonismo turístico de Serra Negra.

Ele mais do que merece. De fato, sem o café, não teria como escrever este artigo. Nem **Honoré de Balzac** teria completado os mais de 80 volumes da **Comédia Humana**: fazia questão de comprar pessoalmente sua mistura preferida de grãos

Não eram nas universidades, e sim, nas cafeterias que grandes cientistas debatiam suas teses e escreviam seus livros: **Edmond Halley** (o astrônomo que nomeia o cometa), **Isaac Newton**, **Adam Smith** ("A Riqueza Das Nações"), **Voltaire**, **Rousseau**, **Montesquieu**, entre uma xícara e outra, colaboraram com **Diderot** para concluir a "**Encyclopédie**" (integralmente compilada no "Café de la Régence"), a síntese definitiva do pensamento iluminista.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Johann Sebastian Bach compôs a opereta cômica, a **"Cantata do Café"**, contando a história de um pai que tenta fazer com que sua filha não tome café, oferecendo um noivo em troca. Espertamente, ela inclui uma cláusula no contrato matrimonial que a permite tomar café sempre que quiser.

A **Revolução Francesa** foi deflagrada no "Café de Foy", onde uma multidão reunida presenciou Camille Desmoulins, que pulou em uma mesa brandindo uma pistola e gritando: "Às armas, cidadãos! Às armas!".

Conforme escreveu o historiador francês **Jules Michelet** "aqueles que se reuniram dia após dia no café viram com olhar penetrante, nas profundezas de sua bebida negra, a iluminação do ano da revolução".

Os cafés públicos também funcionaram como mercados de ações, a tal ponto de, literalmente, uma cafeteria em Londres adotar o nome de Bolsa de Valores.

A Cafeteria Lloyd's era o ponto de encontro de donos de navios e agentes que faziam seguro de suas embarcações, nascendo, assim, a **"Lloyd's of London"**, a maior seguradora do mundo.

As cafeterias eram centros de autodidatismo, literatura, filosofia, inovação comercial, agitação política e fonte de notícias. Ou seja, foi a Internet dos iluministas!

"Café, a bebida sóbria, o poderoso alimento do cérebro, que, ao contrário de outros destilados, eleva a pureza e a lucidez; o café, que remove da imaginação as nuvens e seu peso sombrio e que ilumina a realidade das coisas de repente com o brilho da verdade".

Jules Michelet, historiador francês (1798-1874)

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Making of - Processo criativo das telas "Surreal Coffee" e "Mogiana Train", com a temática de café. Artista: Henrique Vieira Filho

Link:

https://ceathcom-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hvf_ceath_com_br/EcjTbTYW27xAjqxr6mYUincBs5zmzbU7x_9mbDF2KYr0Ng?e=9pjp9H

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Opereta "Cantata Do Café", de Johann Sebastian Bach, com a soprano Natália Aurea

Link:

https://ceathcom-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hvf_ceath_com_br/ERfgJrrr2QJMqBhICHpMfSwB1nqYNKh5A9VpztoHrt1Q9w?e=Q4ezej

Narrador

Silêncio, não faleis, e ouçam o que acontece:
Aí vem o senhor Schlendrian, com sua filha Liesgen, e ele
rosna como um urso, ouçam o que ela lhe fez!

Aria (baixo) Schlendrian:

Não são suficientes os cem mil problemas que se tem com os
filhos!

O que todos os dias, à minha filha Liegen, digo é totalmente
inútil.

Recitativo (baixo e soprano) Schlendrian:

Filha má e rebelde,
Ah! Quando alcançarei meu propósito, deixa o café!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Liesgen:

Pai, não sejas tão severo!
Se não posso tomar por dia, três xícaras de café, ficarei, para
meu mal, mais fraca que uma cabra.

Aria (soprano)

Liesgen:

Mmm! Como é saboroso o café, mais delicioso que mil beijos,
mais doce que o vinho moscatel.
Café, café eu preciso e quem quiser agradecer-me, ah! que me
sirva um café!

Recitativo (baixo e soprano)

Schlendrian:

Se não deixas o café, não irá mais a nenhuma festa, nem
tampouco passear.

Liesgen:

Ah, tudo bem!
Mas, deixa-me o café!

Schlendrian:

Ah, pequena atrevida!
Não lhe darei saias com aros, como é a moda.

Liesgen:

Me conformo tranquilamente.

Schlendrian:

Nem ficarás na janela, e não verás ninguém que lá fora passa!

Liesgen:

Tudo bem, mas por favor, deixa-me o café!

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Schlendrian:

Nem tampouco te darei uma argola de ouro ou prata para prender o lenço em tua cabeça!

Liesgen:

Bem, bem, mas deixa-me o meu gosto!

Schlendrian:

Liesgen caprichosa, então cederá em tudo?

Aria (baixo)

Schlendrian:

As moças teimosas não são fáceis de convencer.
Mas, se se encontra uma maneira, ah! se pode conseguir!

Recitativo (baixo e soprano)

Schlendrian:

Farás o que teu pai diz!

Liesgen:

Tudo, menos sobre o café.

Schlendrian:

Bem, então terás de resignar-te em nunca ter jamais um marido.

Liesgen:

Ah, pai, um marido?

Schlendrian:

Juro que não o terás.

Liesgen:

Até que eu não deixe o café?
Então o deixarei para sempre!
Ouça, pai, não tomarei mais.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Schlendrian:

Então sim, terás um marido.

Aria (soprano)

Liesgen:

Hoje mesmo, querido pai, o dê-me!

Ah, um marido!

Isto sim que me convêm!

Ah, se em breve em lugar do café antes de ir deitar-me,
tivesse um galante enamorado!

Recitativo (tenor)

Narrador:

Agora o velho Schlendrian vai buscar da maneira que para sua
filha rapidamente possa encontrar uma esposa.

Mas Liesgen em segredo disse:

Nenhum noivo entrará nesta casa, se antes não me promete,
no contrato matrimonial escrito, que me será permitido preparar
café quando desejar.

Coro (terceto: soprano, tenor e baixo)

Todos:

O gato não deixa os ratos e às jovens agrada o café.
A mãe ama o café, a avó também o toma, quem culpará a
filha?